

Efectividad de los planes y programas implementados para la enseñanza del inglés y su impacto real en la educación chilena

Marco Fabián Morales Ángel

Universidad Adventista de Chile

Estudiante de Pedagogía en inglés

marcomorales@alu.unach.cl

Fernanda Valentina Sandoval Gallegos

Universidad Adventista de Chile

Estudiante de Pedagogía en inglés

Fernandasandoval@alu.unach.cl

Miguel Ángel Gutiérrez Soto

Universidad Adventista de Chile

miguelagutierrez@unach.cl

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0048-9208>

DOI: 10.5281/zenodo.10440579

Resumen

La enseñanza del inglés en Chile ha enfrentado persistentes desafíos a lo largo de los años, a pesar de los esfuerzos gubernamentales y planes implementados. Aunque el país ha sido bien evaluado internacionalmente en el uso del inglés, la realidad en el uso cotidiano muestra una brecha significativa. La falta de retroalimentación formal para los estudiantes y un énfasis desequilibrado en la comprensión sobre la producción de nuevo material son factores críticos. Además, la motivación y la formación pedagógica inapropiada contribuyen a la falta de interés de los estudiantes. Se han propuesto estrategias gubernamentales, como la Estrategia Nacional de inglés y el plan English In English, pero la enseñanza sigue centrada en la gramática y la memorización en lugar de la comunicación efectiva. Las evaluaciones actuales muestran un nivel "moderado", pero se cuestiona la validez de estos resultados debido a sesgos en la población evaluada. En conclusión, a pesar de los esfuerzos, la enseñanza del inglés en Chile enfrenta desafíos fundamentales que requieren una revisión profunda de los enfoques y políticas educativas.

Palabras claves: Enseñanza del Inglés; Efectividad de los planes y programas; Educación chilena.

Introducción

La enseñanza del inglés en Chile ha presentado una serie de desafíos desde sus comienzos. Distintos gobiernos han implementado estrategias y establecidos planes para lograr un manejo significativo de lo que hoy se conoce como el lenguaje de las nuevas tecnologías. Sin embargo y con el intento por cumplir con los estándares establecidos, En Chile no ha mostrado indicios de progreso en el uso del idioma inglés debido a problemas ya instaurados en el sistema por décadas, los cuales no han sido discutidos con profundidad por las autoridades, contribuyendo al fracaso de la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa.

La enseñanza del inglés en Chile ha sido un fenómeno sin precedentes. Se han presentado muchas reformas en busca de un país que incluya el inglés como herramienta fundamental para el desarrollo integral de los chilenos, priorizando actividades que fomenten el uso de la lengua en contextos reales para su posterior empleo en el futuro. Sin embargo, a pesar de ser uno de los países mejor evaluados en el uso del inglés según entidades internacionales, si nos posicionamos en un contexto real del uso de este, los chilenos están en una clara desventaja, más allá de lo que nos reflejan las estadísticas entregadas por las autoridades.

A pesar de encontrarse inmersos en situaciones donde se utiliza una lengua extranjera, se ha descubierto que los estudiantes no reciben ningún tipo de retroalimentación ni instrucción formal en su aprendizaje, por ende, pueden tener habilidades sobresalientes en cuenta a la comprensión del idioma, pero presentar problemas en la producción de material nuevo. (Swain, 2000) citado McBride (2009) Es por esto que debemos tener en claro que el déficit de rendimiento del uso del inglés en nuestro país radica en un incorrecto énfasis en la enseñanza de este. Por ende, el cuestionamiento de los abordajes para esta problemática.

Desarrollo

Los conocimientos que se requiere actualizar deberían ser identificados primordialmente por el propio profesorado. Para ello, la clave está en la autorreflexión enfocada en las soluciones, que no solo busca nuevos conocimientos, sino también la adaptación de los conocimientos propios (Chacón, 2003). citado por (Cecilia Cisterna Zenteno et al., 2019) Debido a esto, evaluaremos los planes y programas presentados por los gobiernos para fomentar y reforzar la enseñanza del inglés en Chile y los resultados de estos en la sociedad.

Según Yilorm (2016) nos plantea en sus estudios, la sociedad chilena implementa el uso del inglés enseñada por modelos tradicionalistas en los cuales la reproducción mecánica predomina sobre la producción de material nuevo de los estudiantes. Enfocándose en la pronunciación y estructura de las palabras en vez de una comunicación fluida y con propósito comunicativo.

Esto gracias a que las bases curriculares han sido influenciadas por décadas para darle más énfasis a lo instructivo por sobre lo comunicativo. En Cecilia y Rendón (2009) proponen aprendizajes donde los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje y los docentes actúan como facilitadores del aprendizaje, esto en Chile aún no es completamente apreciado. Lizasoain (2021) menciona el papel del docente de inglés y los análisis que se le han hecho gracias a la globalización y poco rendimiento frente a la enseñanza del inglés debido a una formación pedagógica inapropiada. Sin embargo, Carmen Gloria Alfaro (2023) Realiza un análisis del posicionamiento global del idioma inglés, donde se sitúa en un nivel considerado como "moderado" tanto en habilidades de comprensión lectora como en comprensión oral. Sin embargo, hace crítica en cómo los gobiernos realizan informes que no toman en consideración contextos internos y políticas públicas ni para alcanzar un nivel básico para los estudiantes graduados de cuarto medio. Además, Francisco et al (2019) reconoce la motivación como un factor determinante frente a la educación y el proceso de enseñanza, sobre el cual sin este no se puede llegar a un aprendizaje significativo.

Sin embargo, en Chile existe una carencia de factores motivadores y por ello existe una amplia cantidad de estudiantes que no tienen interés en aprender el idioma. Siguiendo con la misma idea Hernandez (2019) menciona los obstáculos para la enseñanza del inglés en Chile

en 3 aspectos observables. Primeramente, en la formación docente de los profesores de inglés, Segundo, en la poca flexibilidad pedagógica que presenta el currículum vigente y finalmente concluye que existen problemas de desarrollo de identidad.

Adicionalmente Lizasoain (2019) plantea que el inglés al ser enseñado como una lengua extranjera esta tiene un carácter más formal y consciente, por ende, debe tener un factor motivante puesto que se aprende con un propósito específico ya sea académico, profesional o social, dificultando así el proceso de enseñanza si existe una carencia de este. Aravena et al (2017) se refiere a como en Chile se ha utilizado una metodología basada en Tareas la cual ha sido implementada por el Ministerio de Educación, sin embargo, abordada erróneamente con un énfasis en las etapas de la metodología y los contenidos a abordar, dejando de lado aspectos actitudinales y procedimentales los cuales son de vitales en el aprendizaje basado en tareas.

Además, el Marco para la Buena Enseñanza (2021) refleja los aspectos y dimensiones a considerar durante el ejercicio docente como por ejemplo, una correcta evaluación del aprendizaje, el entorno en el cual el estudiante aprende y el desarrollo profesional de los docentes para una práctica efectiva en donde los estudiantes adquieran las competencias requeridas según el currículum y sean dictadas por un docente capacitado tanto su especialidad, como en aspectos actitudinales en los cuales se considere al alumno en su totalidad.

Sebastián Piñera, debido a los resultados de English Proficiency Index en 2013 en el cual Chile fue calificado con un nivel deficiente, por ello durante su gobierno en el 2014 en medio del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inglés escribe una carta en la cual hace destaca que en Chile debe participar en la inserción de un mundo globalizado, con el objetivo de que nuestro país sea reconocido por ser competente frente a las habilidades globales del siglo XXI , remarcando que el no manejar el lenguaje de las tecnologías en estos tiempos es sinónimo de un analfabetismo moderno. (Estrategia Nacional de inglés 2014)

Años más tarde el Ministerio de Educación presentó el plan de inglés denominado English In English el cual consiste según Mineduc (2019) en una iniciativa que busca el mejoramiento de las habilidades lingüísticas de los docentes mediante la creación de redes de trabajo

colaborativo, talleres de actualización lingüística, adquisición de certificados gratuitos y pasantías en universidades extranjeras para el perfeccionamiento de las habilidades. Por otro lado, para los estudiantes se contemplan talleres extracurriculares, campamentos de inglés y clases interactivas vía telemática con asistentes angloparlantes.

Por otra parte, el sistema municipal de por sí enfrenta desafíos de enseñanza por una marcada y extensa jornada laboral, actividades extracurriculares variadas, infraestructura insuficiente para contener a las grandes cantidades de estudiantes, sueldos bajos y pocas oportunidades para perfeccionar las competencias y habilidades de los docentes, en consecuencia, los profesores son propensos a abandonar el ejercicio docente durante sus primeros años como docentes. (British Council, 2015) citado por Toledo Sandoval, F & González Hermosilla, A. (2016)

Haciendo análisis de la Estrategia Nacional de inglés en Chile podemos apreciar una enseñanza centrada en la gramática y la memorización de reglas, básicamente como técnica de repetición en la cual el estudiante intentaba imitar al profesor, en lugar de centrarse en la práctica de la comunicación oral y escrita del idioma. Esto pasa a ser una problemática, puesto que, aunque muchos estudiantes pueden tener un excelente manejo de conceptos teóricos del idioma, sin embargo, en el momento de enfrentar una situación real no contarán con las herramientas comunicativas fuera de los cánones tradicionales. Según Kravchenko (2023) Las técnicas de repetición para la enseñanza del inglés pueden ser utilizadas en instancias de presentación de conceptos básicos especialmente con estudiantes jóvenes, pero no debe ser utilizada como metodología de forma prolongada debido al énfasis memorización de estructuras y patrones en donde los estudiantes no aumentan su nivel de manejo del idioma. Adicionalmente, según Pachina (2020) en diversos estudios de TEFL y TESOL destaca la desventaja de las técnicas de repetición al enseñar inglés debido a que no sirve para enseñar conceptos abstractos, pero concuerda con la idea de que puede ser utilizada en niveles básicos.

No obstante, las evaluaciones que se implementan en el país para medir el nivel de inglés que se tiene dentro de este, los resultados del ranking mundial de nivel de dominio del inglés que genera anualmente Education First (EF) en su edición 2022 dejan a Chile en el nivel “moderado” posicionado en el lugar 45 del ranking global y en el 6 de un total de 20 en Latinoamérica. Si bien esto puede verse como una buena noticia, el mismo reporte nos muestra sesgos en los procesos de evaluación. Por ejemplo, el promedio de edad es de 25 años, los cuales se encuentran estudiando o trabajando y tienen una clara motivación por el idioma y por lo tanto decidieron voluntariamente evaluarse mediante la prueba de EF. (Carmen Gloria Alfaro, 2023), Por ende, existe una brecha entre los niveles educativos y los resultados que nos hace reflexionar en cómo el gobierno utiliza los resultados de evaluaciones no dirigidas a sus estudiantes para respaldar la “eficacia” de sus políticas planteadas para el mejoramiento del uso del idioma inglés.

Conclusión

Efectivamente en Chile se han implementado planes para fomentar la enseñanza de un segundo idioma como es la Estrategia Nacional de Inglés y sus respectivas reformas, sin embargo a pesar de ir perfeccionando áreas disciplinarias y creando espacios de diálogo y perfeccionamiento a lo largo de los años todavía el sistema educativo chileno carece de aspectos básicos de la enseñanza, como la falta de factores motivadores, la poca flexibilidad pedagógica, la puesta en práctica durante el ejercicio docente de los estándares establecidos en las bases curriculares y sobre todo suplir el poco interés de los chilenos por aprender el idioma y como consecuencia se ha creado una falsa imagen en base a los resultados entregados por las autoridades según distintas evaluaciones internacionales los cuales finalmente no representan la realidad chilena.

Referencias Bibliográficas

Abarzúa S., L., Cornejo E., E., & Sánchez Z., C. (2020). El enfoque aprendizaje basado en tareas como mecanismo para mejorar el clima en el aula: una experiencia de dos años con estudiantes practicantes en inglés como lengua extranjera en Santiago. Contextos:

Castro, E. (2019, junio 11). Mineduc presentó el Plan de Inglés English in English. Ministerio de educación. <https://www.mineduc.cl/plan-english-in-english/>

Cecilia Cisterna Zenteno, Claudio Díaz Larenas, Javiera Boudon Araneda, & Larenas, E. (2019). Conocimiento pedagógico del profesorado de inglés en Chile y su necesidad percibida de actualización. *Actualidades Investigativas En Educación*, 19(2), 136–164. <https://www.redalyc.org/journal/447/44762458007/html/>

Ministerio de Educación. Centro de Perfeccionamiento, CPEIP, (2021). Estándares de la Profesión Docente: Marco para la Buena Enseñanza.

Edgar Francisco Llanga Vargas, Jandry Jaret Murillo Pardo, Kelly Patricia Panchi Moreno, Mónica Magaly Paucar Paucar y Diamela Tamara Quintanilla Orna (2019): “La motivación como factor en el aprendizaje”, *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo* (junio 2019). En línea: <https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/06/motivacion-aprendizaje>.

Educarchile. (2019, septiembre 30). ¡Conoce una metodología para la enseñanza del idioma inglés! Educarchile.cl. <https://www.educarchile.cl/conoce-una-metodologia-para-la-ensenanza-del-idioma-ingles>

Hernandez, J. (2019, junio 21). Profesores de Pedagogía en Inglés de UAH cuestionan plan English in English de Mineduc. Facultad de Educación. <https://educacion.uahurtado.cl/noticias/profesores-de-pedagogia-en-ingles-de-uah-cuestionan-plan-english-in-english-de-mineduc/>

McBride, K. (2009). Percepciones estudiantiles sobre Las técnicas utilizadas en la enseñanza del inglés Como Lengua extranjera. *Universum* (Talca. Impresa), 24(2), 94-112.

On the problem of drilling. (2023, Abril 18.). Grade.University. Recuperado 5 de mayo de 2023, de <https://grade.university/blog/on-the-problem-of-drilling>

- Pachina, E. (2020, Febrero 17.). Drilling as a teaching method: Pros and cons. Teflcourse.net; ITTT Tefl. Retrieved May 5, 2023, from <https://www.teflcourse.net/blog/drilling-as-a-teaching-method-pros-and-cons/>
- Palacios, F. A. G. (2020). Enfoques para el aprendizaje de una segunda lengua: expectativa en el dominio del idioma inglés. *Orbis Cognita*, 4(1), 20-38. <http://portal.amelica.org/ameli/journal/213/213972002/html/>
- Quintanilla, J. A., Bravo, P. M., Alarcón, G. O., Jesús Palominos Zamora, M., Hernández, P. R., & Soto, V. T. (2018). El Enfoque de Aprendizaje Basado en Tareas y su Relación con el Manejo de Clases. *Contextos: Estudios de humanidades y ciencias sociales*, 39, 5. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6529360>
- Toledo Sandoval, F. González Hermosilla, A. (2016). El aprendizaje del idioma inglés y desigualdad: formación inicial docente y propuestas curriculares para primero básico. *Revista Némesis*, 13, 6-22
- Yilorm, Y. (2016). Proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en escuelas públicas chilenas: ¿Producción o reproducción?. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 42(especial), 103–116